

**МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ, САКСОФОННОЙ ШКОЛЫ
ПРОФЕССОРА А.В.ОСЕЙЧУКА И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ
ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭСТРАДНЫХ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ,
МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА**

*Магистрант 2 курса Муратов Саидмурат,
Отдел эстрадного инструментального исполнительства
Государственной Консерватории Узбекистана
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация

Статья посвящается ознакомлению с методами и особенностями саксофонной школой профессора А.В.Осейчука, а также рассматривает необходимость и перспективы внедрения принципов школы в учебные процессы эстрадных инструментальных отделов и факультетов Узбекистана.

Ключевые слова

Саксофонная школа профессора А.В.Осейчука, Эстрадное искусство, Эстрадное инструментальное исполнительство, Музыкальные учреждения Узбекистана, Реформы в сфере эстрадного образования.

Эстрадное искусство - является одним из самых популярных видов искусства в мире. В западных странах наряду с популярностью эстрадных вокалистов, вокальных ансамблей и групп, так же очень популярны эстрадные инструменталисты, записи которых расходятся большим тиражом, а на их концерты не всегда удаётся достать билеты. Среди таких эстрадных инструменталистов, большую популярность имеют мастера игры на саксофоне. Восхищаясь их известностью, мастерством и виртуозным владением разных стилей игры, таких как джаз, фанк, соул, ар-энд-би, поп, смуф-джаз, мы не можем не задать вопрос - в чем секрет их успеха на

эстрадном поприще? Ответ на этот вопрос очень прост - на западе очень сильная школа эстрадного инструментального исполнительства. И именно это, даёт большие результаты.

Слово «школа» в этой статье, я буду рассматриваться с позиции фундаментального набора профессиональных методик, ставших прочной традицией и дающих миру искусства сильнейших артистов виртуозов.

Говоря о школе эстрадного искусства Узбекистана, мы без замедления обратимся к мэтрам эстрадного-вокала и сразу же вспомним великого Батыра Закирова, ансамбль «Ялла», «Насибу Абдуллаеву» и др., а из современных групп и исполнителей - Юлдуз Усманову, Севару Назархан, группу «Шарк» и др., которые славятся живым, виртуозным исполнением и на своём счету имеют многие награды международных конкурсов и фестивалей. Если Вы заметили в вышеупомянутом списке, все без исключения эстрадные вокалиста и это не спроста, так как эстрадное инструментальное исполнительство в Узбекистане не так сильно развито, а говоря ещё честнее, оно находится в запущенном состоянии. У нас почти нет групп, артистов виртуозов, которые могли бы показать свой класс на международных сценах, конкурсах и фестивалях. А если говорить конкретно о «саксофонной школе», у нас она, к сожалению, отсутствует на данный момент, а студентам саксофонистам достаётся то, что было наработано ещё в годы СССР. Как результат, мы не видим узбекских эстрадных инструментальных исполнителей в числе успешных артистов известный на весь мир или хотя бы в регионе стран СНГ. Таково реальное положение вещей.

Несмотря на такую ситуацию, эстрадное искусство в нашей стране набирает свои обороты и несомненно претендует на повышение своей репутации, уровня, результатов и на свою успешную нишу в мировом эстрадном сообществе. Наглядный пример развития эстрадного искусства в современном Узбекистане, это скорое открытие «Национальной школы эстрадного искусства» имени Батыра Закирова, при Государственной

Консерватории Узбекистана. Стоя в преддверии открытия нового, современного музыкального учебного заведения, я бы хотел обратить внимание на то, что нам необходимо менять положение вещей, реформировать школу эстрадного инструментального исполнительства и стремиться к созданию, развитию и популяризации, узбекской саксофонной школы. Для этого, без сомнения, нам нужно взять на вооружения проверенный годами опыт, то есть чью-то «школу», проверенную временем и давшую большие результаты, адаптировать её под нашу действительность и внедрить в учебный процесс, проведя определённую работу с преподавательским составом и студентами эстрадных отделов. Именно об одной из таких фундаментальных, авторитетных и проверенных временем «школах», я хочу поделиться с Вами в этой статье.

Саксофонная школа Александра Викторовича Осейчука, является эталоном на пост советском пространстве и именно о ней я хочу рассказать в этой статье и о необходимости перенять этот опыт и внедрить его в учебные процессы в эстрадных учреждениях Узбекистана.

Александр Викторович Осейчук - российский джазовый саксофонист, основоположник российской школы джазового саксофона, профессор РАМ им.Гнесинных, заслуженный артист России и выдающийся педагог. А.В.Осейчук также является членом «Союза Композиторов России», а также автором многих учебников, учебно-методических пособий, сборников, хрестоматий и школ игры на саксофоне. Как автор джазовых произведений А.В.Осейчук написал следующие пьесы для саксофона - «Улица без конца», «Альтовое настроение», «Поющие деревья», «Баллада», «Би - Боп, моя любовь», «Хенкок» посвященная Херби Хенкоку и многие другие. А.В.Осейчук выступал на одной сцене с такими корифеями джаза как - Игорь Бриль, Майкл Брекер, Джо Хендерсон и многими другими.

Учениками профессора Осейчука А. В. являются: Лауреаты Всероссийских и Международных джазовых конкурсов: Бриль Александр,

Бриль Дмитрий, Круглов Алексей, Румянцев Антон, Остапчук Олег, Красильников Андрей, Азат Баязитов, Илья Морозов, Виктор Геравкер, Антон Чекуров. Многие из учеников Александра Викторовича поступали на полный грант (Full Scholarship) во всемирно известный музыкальный вуз «Berklee College Of Music» и с успехом заканчивали его. Такие студенты Александра Викторовича, как Сергей Гурбелошвили, Алексей Сипягин и Азат Баязитов, добились признания на Нью-Йоркской джазовой сцене, проживают в США и продолжают там свою творческую деятельность. Секция саксофонов в Биг-Бенде Игоря Бутмана почти вся состоит из учеников А.В.Осейчука. Другими словами, авторитетность школы саксофона Александра Викторовича, не оставляет никаких сомнений и этот опыт без сомнений нужно перенимать.

Моё личное знакомство с Александром Викторовичем и его школой игры на саксофоне, состоялось в мае 2015 года, в то время, когда я проходил у него стажировку в Российской Академии Музыки имени Гнесиных, по предмету «джазовая импровизация». Меня поразила атмосфера, царящая в кабинетах эстрадного отделения, где преподавал профессор. Его ученики постоянно занимались, готовились к техническим экзаменам, учили сложные произведения, готовились к ансамблю и концертам. Я сразу почувствовал, что попал в очень серьёзное место, где каждый студент даже учащийся 1го курса, владел саксофоном на высшем уровне. Урок за уроком профессор А.В.Осейчук, знакомил меня с методами обыгрывания гамм, джазовых кодансов II-V-I, «Coltrane Changes», обучал методам освоения пентатоники, гексатоники, практическому применению цело-тонного и уменьшенного лада. Тут я получил очень серьёзные знания, о которых я никогда не слышал в стенах нашей Государственной Консерватории Узбекистана. Я подумал, как было бы здорово, если бы в будущем внедрить все эти знания, которые входят в саксофонную школу А.В.Осейчука в наши ученые заведения.

Далее я более подробно опишу отличительные особенности саксофонной школы Александра Викторовича Осейчука, его методы и то почему они так эффективны.

Первое - это то как профессор обучает играть гаммы. Гаммы осваиваются путем исполнения 10ти упражнений, которые сами по себе являются готовыми идеями, мелодическими линиями для использования в импровизации. Таким образом осваиваются мажорная гамма и два вида минорных гамм, гармонический и мелодический.

Второе - это разучивание фраз известных джазовых исполнителей. Разучивание предполагает игру каждой фразы в 12ти тональностях, по полутонам, вверх и вниз, учитывая диапазон саксофона. Далее фразу играют так же в 12ти тональностях в интервальном разнообразии - по кварта квинтовому кругу, в тоновом соотношении, по малым и большим терциям и т.д.

Третье - это изучение методов обыгрывания пентатоники. В этом разделе обучают играть пентатонику своеобразным методом, который включает в себя четыре нисходящие и четыре восходящие модели.

Четвертое - изучение «гексатонки», шестиступенного лада, который состоит из двух трезвучий. Данный раздел изучает соотношение двух трезвучий, которые могут быть разного интервального родства, так же студенты изучают как практически применять эти шестиступенные лады, состоящие из двух трезвучий.

Пятое - изучение уникальной гармонической последовательности "Coltrane Changes", которая так же изучается практической игрой этого особенного гармонического оборота в 12ти тональностях.

Шестое - изучение специальных особо сложных классических этюдов, таких авторов как Гай Лакур, Марсель Мюль.

Седьмое - студенты практикуют весь пройденный материал, используя дополнительные современные американские учебные пособия, в которых

используются аккомпанирующие аудио-дорожки, что позволяет солисту не зависеть от других музыкантов и практиковать занятия в любых условиях.

Восьмое - программа по специальности включает в себя игру транскрибированных соло великих джазовых солистов, которые исполняются в составе ансамбля. Часто, студенты сами транскрибируют соло, записывая его в ноты со всеми штрихами.

Девятое - предмет ансамбль так же включает в себя изучение композиций, джазовых стандартов, аранжировок и соло великих джазовых исполнителей и ансамблей.

Десятое - фестивали и конкурсы «GnesinJazz» и «Sax Days», которые создал профессор А.В.Осейчук, являются большой мотивацией для студентов. Эти конкурсы-фестивали возвращают в студентах профессионализм, стремление к высоким художественным достижениям, мотивируют студента расти и достигать мирового уровня исполнительства. Все вышеописанные особенности саксофонной школы профессора А.В.Осейчука, помогают студентам вырасти в профессиональные, большие музыканты, виртуозы и мастера джазовой импровизации. Пройдя эту школу, выпускники легко вливаются в профессиональные оркестры, биг-бенды, ансамбли, различные проекты от поп музыки, до авангарда и как правило являются в них самыми сильными музыкантами. Таково влияние на студентов школы саксофонного исполнительства профессора А.В.Осейчука.

Учитывая вышеописанное, можно с уверенностью сказать, что применив методы и отличительные особенности школы саксофонного исполнительства профессора А.В.Осейчука, на факультетах и отделах эстрадного инструментального исполнительства, в музыкальных учреждениях Узбекистана, мы сможем как минимум повысить профессиональный уровень эстрадных инструментальных отделов, а как максимум, мы можем рассчитывать на то, что талантливая молодежь нашей страны, которая ознакомится и освоит авторитетные материалы изложенные в школе, прославит Узбекистан премиями «ГранПри», либо любым другим призовыми местами, на международных конкурсах и фестивалях эстрадной

инструментальной музыки. Видя эти перспективы, я, этой статьёй, хочу принят попытку и привлечь внимание руководителей музыкальных учреждений Узбекистана, ректоров, деканов и заведующих эстрадных отделов и других работников в сфере культуры, к вопросу реформы методов, подходов к обучению и в целом к реформе образования в сфере эстрадного искусства. Я предлагаю руководителям Министерства Культуры, вузов, факультетов эстрады, создать возможности для преподавательского состава посетить курсы повышения квалификации в Российской Академии Музыки имени Гнесиных или других именитых вузах по предмету «джазовая импровизации», «ансамбль», «класс специального саксофона», а также закупить и внедрить в учебный процесс пособия, хрестоматии профессора А.В.Осейчука и другие зарубежные пособия по данному предмету и начать преподавание в музыкальных учреждениях по этим учебникам. Если это затруднительно на данный момент, то я могу предложить со своей стороны помощь, которая будет заключаться в том, что я последовательно ознакомлю преподавателей эстрадных отделов и факультетов с принципами и методами саксофонной школы профессора А.В.Осейчука в рамках курса повышения квалификации, а также обеспечу студентов всей необходимой информацией и проведу с ними последовательные занятия, мастер-классы по вышеописанному методу.

Я верю в то, что Узбекистан страна с великим будущим и в то, что наши музыкальные учреждения, работающие в сфере эстрадного искусства, станут известными и займут свою нишу в мировом эстрадном сообществе, при условии реформы образовательных процессов, их развития, внедрения фундаментальных, авторитетных методов и принципов.

Список использованной литературы:

1. «Школа джазовой игры на саксофоне» А.В.Осейчук, издательство «Кифара», Москва 1997.
2. «Джазовая импровизация в классе специального саксофона» Ж.А.Ильмер. учебно-методическое пособие, РАМ им.Гнесиных, Москва 2015.